

TECHNICAL SCIENCES

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В УСТОЙЧИВОЙ ОБРАБОТКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ. ОБЗОР

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т. н.,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.

Саманкова Н. В.

<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>

Белорусский государственный экономический университет,
доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, к.т.н. Минск, Беларусь

CONTEMPORARY INNOVATION IN SUSTAINABLE FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING: REVIEW

Burak L.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk

Samankova N.

<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>

Belarusian State University of Economics, Associate Professor of the Department of Commodity Science
and Expertise of Goods, PhD in Engineering Minsk, Belarus

Аннотация

Пищевая промышленность находится на пороге значительных изменений, направленных на достижение устойчивого развития. Высокие уровни потерь после сбора урожая, достигающие 40% для фруктов и овощей, требуют внедрения эффективных решений для снижения воздействия на окружающую среду. Цель данного исследования — проанализировать новейшие инновации в области устойчивой послеуборочной обработки, направленные на улучшение качества продукции, продление срока хранения и уменьшение отходов. Проведен научный поиск в научных базах данных и анализ публикаций за период 2020-2026 годы. Исследование охватывает достижения в области нетермической и минимальной обработки, а также экологически чистых упаковочных решений. Инновационные технологии, такие как ультразвук, импульсные электрические поля и съедобные покрытия, показали свою эффективность в сохранении питательных веществ и безопасности продуктов, одновременно снижая потребление энергии. Несмотря на потенциал интегрированных технологий, которые могут уменьшить порчу на более чем на 70 процентов, остаются значительные вызовы, включая глобальные потери и высокие затраты на внедрение наноструктурированных материалов. Использование биоразлагаемых упаковок и интеллектуальных систем для мониторинга свежести также представляет собой важный шаг к устойчивости. Внедрение этих интегрированных стратегий, включая циклическую биоэкономику для повышения ценности побочных продуктов, открывает новые горизонты в борьбе с послеуборочными потерями, способствует продовольственной безопасности и формирует экологически устойчивую систему производства свежих продуктов.

Abstract

The food industry is facing significant changes aimed at achieving sustainable development. High levels of postharvest losses, reaching 40% for fruits and vegetables, require the implementation of effective solutions to reduce environmental impact. The objective of this study is to analyze the latest innovations in sustainable post-harvest processing aimed at improving product quality, extending shelf life, and reducing waste. A scientific search of scientific databases and an analysis of publications for the period 2020-2026 were conducted. The study covers advances in non-thermal and minimal processing, as well as environmentally friendly packaging solutions. Innovative technologies such as ultrasound, pulsed electric fields, and edible coatings have proven effective in preserving nutrients and food safety while reducing energy consumption. Despite the potential of integrated technologies that can reduce spoilage by more than 70 percent, significant challenges remain, including global losses and the high costs of implementing nanostructured materials. The use of biodegradable packaging and intelligent freshness monitoring systems also represents a significant step toward sustainability. The implementation of these integrated strategies, including a circular bioeconomy to enhance the value of by-products, opens new horizons in combating post-harvest losses, promotes food security, and creates a sustainable fresh food production system.

Ключевые слова: устойчивое развитие, послеуборочная обработка, инновации, биоразлагаемая упаковка, хранение, ультразвук, съедобные покрытия.

Keywords: sustainability, post-harvest processing, innovation, biodegradable packaging, storage, ultrasound, edible coatings.

ВВЕДЕНИЕ

Послеуборочные потери плодоовощной продукции остаются одним из ключевых ограничителей глобальной продовольственной безопасности и экологической устойчивости. Высокая скоропортимость фруктов и овощей делает их особенно чувствительными к нарушениям технологий обращения: травмированию при сборе и сортировке, недостаточная санитария, задержки при транспортировке и несоблюдение режимов хранения закономерно приводят к потере массы, ухудшению качества и микробиологической порче. По оценкам, суммарные мировые потери на послеуборочных этапах для данной группы продукции составляют порядка 20–40% и варьируют в зависимости от региона, инфраструктуры и организации цепочки поставок [1]. Масштаб проблемы сопоставим с утратой значительной доли продовольствия, предназначенного для питания человека, что усиливает экономические риски для производителей и торговых сетей и одновременно повышает «ресурсоёмкость» конечного продукта (вода, энергия, земельные ресурсы) [2]. Наиболее уязвимыми остаются страны с низким и средним уровнем дохода: дефицит мощностей предварительного охлаждения, складской инфраструктуры и надежной холодильной цепи часто обуславливает потери свыше 30% [3, 4]. Следовательно, снижение послеуборочных потерь следует рассматривать не как локальную технологическую задачу, а как системную меру повышения эффективности агропродовольственных цепочек. В логике устойчивого развития цепочка создания стоимости может считаться устойчивой тогда, когда наряду с социально-экономическими эффектами обеспечивается сохранение природного капитала для будущих поколений [5]. Поэтому сокращение потерь и пищевых отходов напрямую соотносится с повесткой Целей устойчивого развития, включая задачи рационального потребления и производства, технологической модернизации инфраструктуры и климатической ответственности [6, 7]. Актуальность усиливается прогнозируемым ростом спроса на продовольствие к 2050 г., что делает внедрение результативных послеуборочных стратегий необходимым условием поддержания продовольственной обеспеченности [5, 6]. Для достижения заметного эффекта требуются многоуровневые решения: совершенствование практик послеуборочной обработки и подготовки кадров, инвестиции в инфраструктуру хранения и транспортировки, развитие прикладных исследований и механизмов внедрения. Глобальные аналитические документы подчеркивают, что недостаточная адаптация к изменению климата и смягчение его последствий относятся к числу наиболее значимых мировых рисков, что дополнительно повышает ценность технологий ресурсосбережения и сокращения потерь [7, 8]. В этой связи «зелёные» инновации — от модернизации процессов до экологизации продуктов и услуг — рассматриваются как инструмент снижения негативного воздействия на окружающую среду за счет более чистых технологий и экономии сырья [9]. Практическая значимость подтверждается тем, что существенная доля

потерь свежей продукции по-прежнему связана именно с недостатками послеуборочной обработки, хранения и логистики [10]. Цель данного исследования — проанализировать новейшие инновации в области устойчивой послеуборочной обработки, направленные на улучшение качества продукции, продление срока хранения и уменьшение отходов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обзор выполнен по научным источникам, опубликованным в период 2020–2026 гг. Поиск литературы на русском и английском языках проводили в библиографических базах Web of Science, Scopus и Google Scholar. Для поиска применяли набор дескрипторов, отражающих тематику исследования: послеуборочная обработка плодов и овощей, снижение послеуборочных потерь, технологии хранения, холододовая цепь, модифицированная атмосфера, не-тепловые методы обеззараживания и обработки (холодная плазма, УФ-облучение, импульсный свет, ультразвук, высокое гидростатическое давление, импульсные электрические поля), съедобные покрытия, активная и «интеллектуальная» упаковка, экологически безопасные упаковочные материалы, нанотехнологии и устойчивые решения в цепочке поставок. Первичный поиск позволил отобрать и проанализировать 987 публикаций. Далее применяли этапы аналитического отбора: удаление дубликатов, оценка релевантности по названию и аннотации, последующий полнотекстовый анализ. В итоговый массив включали работы, удовлетворяющие критериям: соответствие объекту исследования (послеуборочные технологии для свежей и минимально обработанной плодоовощной продукции), принадлежность к периоду 2020–2026 гг., наличие описания методики и результатов, достаточных для интерпретации и сопоставления. Исключали публикации, не относящиеся к плодоовощной продукции, не содержащие экспериментальных данных/обобщающих выводов по послеуборочной обработке, а также материалы с неполными библиографическими сведениями. По итогам отбора для подготовки обзора было включено 79 исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Устойчивые технологии послеуборочной обработки: вызовы, возможности и критические пробелы

Послеуборочная порча плодоовощной продукции формируется комплексом физиологических и биохимических изменений, микробиологической контаминации, а также факторов хранения и логистики. При этом традиционные меры снижения потерь часто опираются на энергоёмкие операции, синтетические реагенты и упаковку из невозобновляемого сырья, что создаёт компромиссы между безопасностью продукта, затратами и экологическими последствиями. Поэтому устойчивые решения в области послеуборочной обработки должны одновременно обеспечивать санитарную надёжность, снижать негативное воздействие на окружающую среду, сохранять экономическую целесообразность и соответствовать ужесточающимся нормативным требованиям. Фрукты и овощи остаются

метаболически активными после уборки урожая: дыхание, созревание и старение продолжают, ускоряя снижение качества. Высокая влажность и наличие доступных субстратов создают условия для быстрого роста микрофлоры, что усиливает порчу [2, 4, 5]. Существенная доля послеуборочных потерь связана с физиологическим ухудшением, которое усугубляется технологическими, биологическими и экологическими факторами (температурные нарушения, механические повреждения, задержки на этапах охлаждения и транспортирования) [11]. В связи с исходно коротким сроком хранения плодоовощной продукции эффективные вмешательства должны быть своевременными и точно подобранными под конкретный объект [4]. Недостатки послеуборочного обращения приводят к экономическим потерям на всех этапах цепочки поставок и негативно отражаются на доходах производителей и продовольственной доступности [4]. Дополнительно ухудшается пищевая ценность: при порче и неправильном хранении снижается содержание отдельных микронутриентов, включая витамины А и С, что особенно критично для свежей продукции [6]. На системном уровне неэффективность послеуборочных операций связана с существенными финансовыми потерями и заметным вкладом в углеродный след продовольственной системы [10]. Параллельно меняются потребитель-

ские установки: возрастает внимание к экологическим последствиям упаковки и усиливается запрос на замещение нефтехимических полимеров более устойчивыми материалами [13–15]. Одновременно развивается спрос на минимально обработанные продукты без консервантов («чистая этикетка»), что стимулирует внедрение физических и биологических альтернатив традиционной химической санации [1, 16–18]. В этих условиях нетермические технологии рассматриваются как ключевой класс устойчивых инструментов послеуборочной обработки. Они позволяют повышать микробиологическую безопасность и стабилизировать качество при меньшем тепловом воздействии, снижении энергозатрат и потенциальном уменьшении потребности в химических дезинфектантах [2, 19–22]. Однако их промышленное применение часто ограничивают высокая стоимость оборудования, поверхностный характер воздействия у ряда методов, трудности стандартизации и масштабирования, а также риск нежелательных изменений качества при некорректной оптимизации режимов. Поэтому в практике и научных работах всё чаще обсуждаются комбинированные (гибридные) схемы, где эффект достигается за счёт согласования мягких режимов нескольких воздействий. Сравнительные характеристики наиболее распространённых нетермических, экологически ориентированных технологий представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Нетермические экологически ориентированные технологии послеуборочной обработки

Наименование технологии	Принцип действия и область применения	Ожидаемая эффективность	Ограничения и проблемы	Источник
Высокое гидростатическое давление (ВГД) / обработка высоким давлением	Нетермическое воздействие давлением для инактивации микроорганизмов и снижения активности ферментов; применяется для минимально обработанных плодов и овощей и отдельных видов цельной продукции; в ряде случаев способствует сохранению/изменению профиля биоактивных соединений	Снижение микробной нагрузки; уменьшение ферментативного потемнения; сохранение цвета/текстуры при оптимальных режимах; возможное повышение/сохранение нутрицевтических компонентов	Высокая стоимость оборудования; ограничения для пористых/газосодержащих матриц; риск изменений текстуры; чаще периодический режим (batch), что усложняет масштабирование и производительность	[2, 5, 14, 23–25]
Импульсные электрические поля (ИЭП, PEF)	Короткие импульсы высокоинтенсивного электрического поля при минимальном нагреве; применяются для повышения безопасности и управляемого воздействия на свойства продукта; более подходят для однородных и перекачиваемых сред	Повышение микробиологической безопасности при низком тепловом воздействии; снижение активности ряда ферментов; уменьшение потемнения; улучшение технологических свойств при корректной оптимизации	Высокие капитальные вложения; ограниченная применимость для неоднородных/неперекачиваемых матриц; возможная коррозия электродов; сложная настройка режимов	[30–35]

Холодная плазма	Генерация активных форм кислорода и азота при ионизации газа; преимущественно поверхностная дезинфекция сырья, упаковки и контактных поверхностей; рассматривается как альтернатива химическим санитизаторам	Снижение поверхностной контаминации; замедление микробной порчи; потенциальное продление срока хранения при сохранении «свежеподобного» качества	Воздействие в основном на поверхность; риск окислительных изменений чувствительных компонентов; недостаток стандартизации оборудования; регуляторные различия	[36–41]
Ультрафиолетовое излучение С (УФ-С)	Инактивация микроорганизмов через повреждение ДНК; может индуцировать защитные реакции тканей и влиять на отдельные процессы созревания; применяется для обработки поверхности плодов/овощей и тары	Снижение микробной обсеменённости поверхности; уменьшение/замедление развития гнилей; возможная задержка созревания; индукция защитных метаболитов при мягких дозах	«Теневой эффект» на неровной поверхности; риск стресс-повреждений при передозировке; требования к защите персонала; трудности равномерного дозирования	[42–47]
Импульсный свет (PL)	Серии коротких импульсов интенсивного широкоспектрального света; инактивация микроорганизмов фотохимическими и фототермическими эффектами; подходит для поверхностной обработки	Быстрая инактивация поверхностной микрофлоры; снижение риска перекрёстной контаминации; потенциальное продление срока хранения без химической нагрузки	Низкая проникающая способность; возможный локальный нагрев и изменения поверхности/окраски; требования безопасности; стоимость оборудования	[48–50]
Озон + модифицированная газовая среда (MAP)	Комбинация газовой модификации и озонирования для подавления микрофлоры и замедления порчи (часто для ягод); реализуется в упаковочных/предупаковочных схемах	Снижение микробной нагрузки; замедление порчи; увеличение срока хранения; уменьшение частоты гнилей при корректном управлении газовой средой	Необходим контроль остаточного озона (риск посторонних привкусов/повреждения тканей); различия в нормативных ограничениях; риск окислительного стресса у чувствительных культур	[4, 51–55]
Ультразвук	Кавитационные эффекты и микроструи могут снижать микробную обсеменённость и активность ферментов; используется самостоятельно или в комбинациях (например, с водными средами/мягкими реагентами)	Снижение микробной нагрузки на поверхности и в мочных средах; частичная инактивация ферментов; улучшение санитарной обработки; потенциальное продление срока хранения при оптимальных режимах	При высокой интенсивности — риск размягчения тканей и клеточного повреждения; ограниченная глубина; энергоэффективность зависит от среды и конструкции оборудования	[56–66]

Примечание. Выраженность эффектов (например, снижение микробной нагрузки, замедление потемнения, сохранение витамина С, изменение твёрдости/массы, увеличение срока хранения) существенно зависит от вида и сорта продукции, степени зрелости, исходной обсеменённости, дозы/интенсивности и времени воздействия, температуры, а также условий последующего хранения и упаковки. Поэтому при сопоставлении результатов разных исследований корректно учитывать протокол обработки и параметры хранения.

2. Инновации в области экологически чистой упаковки и проблемы регулирования

Для корректной интерпретации текущих трендов упаковочные решения целесообразно рассматривать не изолированно, а в связке с ограничениями внедрения: масштабируемостью, совокупной стоимостью владения, совместимостью с действующими линиями, а также регуляторными требованиями и ожиданиями потребителей. В литературе 2020–2026гг. экологизация упаковки для свежей плодоовощной продукции описывается как переход от «пассивной защиты» к функциональным системам, которые одновременно снижают экологический след и поддерживают качество/безопасность продукта на протяжении хранения и дистрибуции. Упаковка остаётся критически важным барьером для скоропортящихся продуктов, поскольку снижает механические повреждения, ограничивает обезвоживание и замедляет нежелательные изменения качества. Однако традиционные нефтехимические полимеры усиливают нагрузку на окружающую среду, что стимулирует развитие биоразлагаемых и компостируемых материалов, а также съедобных форматов упаковки. Параллельно усиливается интерес к активной и интеллектуальной упаковке, способной воздействовать на микросреду продукта и обеспечивать мониторинг свежести, тем самым повышая управляемость качества и пищевой безопасности.

2.1. Съедобные покрытия как «минимальная» упаковка

Съедобные покрытия рассматриваются как устойчивый вариант, формирующий тонкую плёнку из натуральных биоразлагаемых полимеров: полисахаридов (например, хитозан, крахмал), белков (сывороточный белок, зеин) и липидов (воски) [10]. Функционально такие покрытия выступают полупроницаемыми барьерами: регулируют газообмен, уменьшают потерю влаги и могут подавлять рост микроорганизмов, что способствует продлению срока хранения без выраженного остаточного вкуса или запаха. Наиболее распространённый исследовательский вектор — покрытия на основе хитозана, дополненные эфирными маслами и природными антиоксидантами/экстрактами (в т.ч. алоэ вера) для усиления антимикробного и антиоксидантного эффекта [17]. К ключевым ограничениям относят вариабельность стоимости сырья и рецептур, сложности промышленного равномерного нанесения, а также факторы потребительского восприятия (видимость слоя, изменения текстуры, ощущение «дополнительной плёнки»). Для производителей это означает необходимость адаптации технологических линий и усиления контроля качества, чтобы обеспечить стабильность покрытия и воспроизводимость эффекта.

2.2. Биополимеры, биокompозиты и функциональная упаковка

Переход к экологически ориентированным материалам обусловлен экологическими издержками нефтехимических полимеров (истощение ресурсов, загрязнение) [14]. В качестве альтернативы рассматриваются биопластики из возобновляемой

биомассы (кукурузный крахмал, сахарный тростник, водоросли) — в том числе полимолочная кислота (PLA) и крахмалсодержащие плёнки, способные к биоразложению/компостированию и потенциально лучше вписывающиеся в логику циклической экономики [67]. Отдельное направление — активные и интеллектуальные решения. Активная упаковка продлевает срок хранения через введение антиоксидантов и антимикробных компонентов, включая соединения из экстрактов сельскохозяйственных отходов, которые высвобождаются в микросреду продукта контролируемо [68]. Интеллектуальная упаковка усиливает коммуникационную функцию: индикаторы и сенсоры (например, pH-чувствительные красители или биосенсоры) предоставляют информацию о состоянии продукта (свежесть, температурные нарушения, признаки порчи) в режиме, близком к реальному времени [69].

С инженерной точки зрения устойчивые конструкции упаковки также включают «логистические» инновации: облегчённые и многоразовые решения, штабелируемые контейнеры и складные ящики, которые повышают эффективность перевозки и снижают риск повреждения продукции [70].

2.3. Регуляторные барьеры и рыночное принятие

Критическим сдерживающим фактором остаётся фрагментация требований к материалам, контактирующим с пищей: различия между юрисдикциями повышают неопределённость, удлинляют вывод продукта на рынок и увеличивают затраты на подтверждение соответствия. Отдельно осложняют коммерциализацию вопросы миграции компонентов и токсикологической оценки, включая случаи применения (био)наноматериалов. На стороне спроса барьером остаётся неоднозначность потребительского понимания «экологичности», особенно на развивающихся рынках: устойчивость чаще связывают с биоразлагаемостью и перерабатываемостью, тогда как цена и внешний вид упаковки продолжают существенно влиять на выбор [13]. Дополнительный импульс переходу к альтернативам традиционному пластику придают политические меры по ограничению одноразовых изделий (в ЕС — с 2021 г.) [71]. В совокупности это формирует ключевой практический конфликт: упаковка должна быть одновременно экологичной, технологичной (прочность, барьерные свойства), безопасной в контакте с пищей и экономически конкурентоспособной. Поэтому в исследованиях 2020–2026гг. особое внимание уделяется биокompозитам на основе вторичных биоресурсов (кофейная гуща, агропобочные продукты, лигноцеллюлозная биомасса), которые потенциально снижают стоимость сырья и улучшают свойства материалов [72]. При этом для лигноцеллюлозных наполнителей типичны проблемы влагопоглощения и совместимости с матрицей; для их решения предлагаются подходы модификации и компатибилизации, включая варианты «зелёной» обработки органоглин и функциональных добавок [71].

Сравнительные характеристики наиболее часто обсуждаемых биоразлагаемых материалов

Таблица 2.

Ключевые биоразлагаемые материалы для пищевой упаковки: свойства и ограничения

Материал	Источник материала	Эффективность	Ограничения	Ссылки
PLA	Ферментация сахаров (растительное сырьё)	Хорошие механические и газобарьерные свойства, прозрачность, технологичность	Хрупкость, стоимость; часто требует смесей/наполнителей	[14, 67]
Крахмал	Кукуруза/маиока/картофель	Дешёвый, доступный; улучшает биоразложение смесей; пригоден для съедобных плёнок	Гидрофильность → слабый влагобарьер	[14, 16, 67, 73]
Хитозан	Отходы ракообразных/рыбы	Антимикробность, хорошие плёнки, газовый барьер	Слабая влагостойкость; чувствительность к рецептуре	[14, 16]
Пектин	Цитрусовые корки/яблочный жмых	Хороший кислородный барьер; перспективен для активных плёнок	Ограниченный влагобарьер; требует модификации/комполитов	[68, 72]
РНА (ПГА)	Микробный полиэстер	Хорошие барьерные свойства, биоразложение	Высокая себестоимость производства	[14]
Альгинат	Бурые водоросли	Нетоксичен, плёнообразование	Ограниченный барьер к водяному пару	[14, 16]
Целлюлоза/наноцеллюлоза	Растения/агроотходы	Усиление комполитов, низкая газопроницаемость	Гидрофильность; совместимость с матрицей	[14, 71, 72, 74]

Примечание. Реальные свойства определяются рецептурой (смеси, пластификаторы, наполнители), технологией формирования и условиями применения/утилизации.

3. Циркулярная биоэкономика в послеуборочной цепочке: ресурсные потоки, технологии извлечения и оценка воздействия

Переход к циркулярной биоэкономике в плодовоовощном секторе предполагает рассмотрение послеуборочной цепочки как системы взаимосвязанных потоков, где наряду с товарной продукцией формируются побочные фракции (очистки, кожура, жмых, несорт, отходы калибровки и нарезки). В устойчивой модели такие потоки целесообразно трактовать как вторичное сырьё для получения ингредиентов с добавленной стоимостью и как резерв снижения экологической нагрузки за счёт уменьшения объёмов захоронения и потерь. Актуальность ресурсного подхода усиливается масштабом пищевых потерь и целевыми ориентирами по их сокращению к 2030 году. В практическом плане это требует не только количественной оценки образующихся побочных потоков, но и их технологической паспортизации (вариабельность состава, микробиологическое состояние, стабильность при хранении), поскольку именно эти параметры определяют реализуемость каскадных схем переработки. Показано, что побочные продукты отдельных культур могут быть богаты фенольными соединениями (в том числе антоцианами, лютеолином, кверцетином,

катехинами) и хлорофиллом, что делает их перспективными источниками функциональных компонентов; однако переход к промышленным решениям требует дальнейшей фитохимической и биологической валидации, а также масштабирования и клинической проверки заявляемых эффектов [75].

Технологии извлечения

Инструментарий циркулярной модели включает как традиционные методы экстракции, так и физические способы интенсификации, ориентированные на снижение ресурсоёмкости и повышение выхода целевых веществ. Среди таких решений широко обсуждается ультразвук, который может сокращать продолжительность операций, повышать эффективность извлечения и уменьшать расход растворителей, а также использоваться как предварительная обработка перед сушкой и в отдельных режимах способствовать снижению микробной нагрузки [76]. Его ценность в рамках циркулярности состоит в том, что технология одновременно поддерживает задачи сохранения качества и задачи выделения биоактивных соединений из вторичных потоков, повышая общую эффективность переработки. В более широком контексте устойчивой переработки предлагается различать «концевые» решения и чистые (превентивные) техно-

гии, соотнося последние с подходом ЮНЕП, ориентированным на предотвращение загрязнений и рост экологической эффективности [77]. На основе строгого отбора публикаций устойчивые технологические меры группируются по четырём направлениям: снижение выбросов CO₂ замещение материалов/топлива, повышение энерго- и материалоемкости и переработка [78]. Отмечается, что скорость внедрения определяется не только технологической готовностью, но и регуляторными стимулами, характеристиками компаний, уровнем технологических компетенций, наличием сертифицированных систем управления и межорганизационным сотрудничеством [78].

Оценка воздействия на здоровье

Развитие циркулярной биоэкономики требует расширения критериев оценки технологий: наряду с выходом продукта и сохранностью качества необходимо учитывать последствия по жизненному циклу (энергозатраты, эмиссии, расход воды и растворителей, образование вторичных отходов, сценарии утилизации). Дополнительный слой сложности связан с оценкой потенциальных эффектов для здоровья в ситуациях, когда биоактивные компо-

ненты из побочных потоков используются для модификации пищевых матриц. Эта проблема наиболее заметна в дискуссии об ультрапереработанных продуктах, где вклад собственно технологической обработки в неблагоприятные исходы для здоровья остаётся недостаточно определённым, а попытки обогащения рецептур ингредиентами из вторичных ресурсов усложняют интерпретацию. В обзоре Капоцци и соавт. подчёркивается необходимость переоценки доказательной базы и развития новых парадигм оценки, которые учитывают параметры обработки и биологические механизмы (включая подходы инженерной геномики, анализ сигнальных путей и принципы точного питания) и опираются на цифровые инструменты и междисциплинарное взаимодействие науки и индустрии [5]. В целом циркулярная биоэкономика рассматривается как системная рамка, позволяющая преобразовывать агропродовольственные потоки в функциональные ингредиенты и продукты с добавленной стоимостью при одновременном снижении экологической нагрузки; при этом существенное значение имеют поддерживающая политика, нормативно-правовые условия и потребительский спрос на экологичные решения [79].

Таблица 3.

Сопоставление решений в логике циркулярной биоэкономики (потоки–технологии–оценка воздействия)

Блок	Объект сравнения	Цель	Основные показатели	Ограничения внедрения
Ресурсные потоки	Побочные продукты плодово-овощной переработки (кожура, жмых, несорт и др.)	Снижение потерь, формирование сырья для функциональных ингредиентов	выход целевых фракций; стабильность состава; микробиологические показатели; доля утилизируемого потока	вариабельность сырья; сезонность; логистика и хранение побочных потоков
Технологии извлечения	Ультразвук как интенсификация экстракции/предобработка	Рост выхода экстракции, сокращение времени, снижение расхода растворителя/энергии	выход экстракта; время процесса; расход растворителя; энергозатраты; сохранность биоактивных веществ	нехватка стандартизированных режимов; ограниченность пилотных данных; сложность масштабирования для разных матриц
Технологические стратегии	Чистые (превентивные) технологии vs «концевые» меры	Профилактика загрязнений и повышение эффективности вместо компенсации последствий	удельные выбросы CO ₂ ; энерго- и материалоемкость; доля переработки; замещение материалов/топлива	регуляторные и организационные барьеры; потребность в кооперации и сертификации
Оценка воздействия	Экологический и «здоровьесберегающий» контур (LCA + питание/здоровье)	Сопоставимость решений по жизненному циклу и потенциальным эффектам для здоровья	LCA-метрики (энергия/выбросы/вода); безопасность при контакте с пищей; нутриентный профиль; биодоступность	

Выводы и перспективы

Максимальное сокращение послеуборочных потерь свежих плодов и овощей — один из ключевых факторов устойчивости агропродовольственного сектора. Потери означают не только недопоставку продукции, но и рост экологического следа за счёт «потраченных впустую» воды, энергии и связанных выбросов, что особенно критично в

условиях климатических рисков. Современное послеуборочное управление всё чаще строится на сочетании передовых способов обработки, энергоэффективного (в том числе интеллектуального) хранения и более экологичных упаковочных решений. Важной тенденцией является замещение нефтехимических пластмасс биоразлагаемыми биополимерами и биокompозитами из возобновляемого сырья.

Однако массовое внедрение ограничивают стоимость, трудности масштабирования, различия в нормативных требованиях и неоднозначное потребительское восприятие. Долгосрочная эффективность обеспечивается не отдельными технологиями, а интегрированной стратегией, основанной на принципах циркулярной биоэкономики: предотвращение потерь, вовлечение побочных продуктов в переработку и получение ценных компонентов, а также обязательное соблюдение требований безопасности материалов, контактирующих с пищей. В качестве приоритетов на перспективу выделяются: гармонизация регулирования биоразлагаемой упаковки, инвестиции в инфраструктуру (особенно для стран с низким и средним доходом), развитие междисциплинарных проектов и создание систем поддержки решений, объединяющих **оценку жизненного цикла**, методы ИИ и подходы точного питания. Комплексная реализация этих направлений способствует достижению ЦУР 12.3, снижает нагрузку на окружающую среду и повышает устойчивость глобальной продовольственной системы.

Список литературы

1. Бурак, Л. Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодово-овощного сырья и соковой продукции // Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2025. 236 с. <https://doi.org/10.12737/0.12737/2154991>
2. Ullah Q., Waqar M., Sajjad N., et al. Innovative Strategies for Postharvest Disease Management in Fruits and Vegetables: A Comprehensive Treatise // Food Science & Nutrition. 2025. V. 13. p. e70850. <https://doi.org/10.1002/fsn3.4473>
3. Palumbo M., Attolico G., Capozzi V., et al. Emerging postharvest technologies to enhance the shelf-life of fruit and vegetables: An overview // Foods. 2022. V. 11, no. 23. p. 3925. <https://doi.org/10.3390/foods11233925>
4. Oyewole O.S., Raji M.A., Kazeem A.A., et al. Smart technological innovations for postharvest loss reduction: A review // FUDMA Journal of Sciences. 2025. V. 9, no. 1. p. 299–307. <https://doi.org/10.33003/fjs-2025-0901-299>
5. Verma S., Kumar S., Kumar V., et al. Recent Advancements and Innovations in Post-harvest Handling, Storage, and Technology for Vegetables: A Review // Archives of Current Research International. 2025. V. 25, no. 1. p. 161–180. <https://doi.org/10.9734/acri/2025/v25i1742>
6. Бурак, Л. Ч., Овсянникова Н. Л. Современные способы хранения и упаковки земляники садовой (*Fragaria × ananassa* Duch.) (обзор) // Современное садоводство. 2024. № 3. С. 34–54
7. Capozzi F., Magkos F., Fava F., et al. A Multidisciplinary Perspective of Ultra-Processed Foods and Associated Food Processing Technologies: A View of the Sustainable Road Ahead // Nutrients. 2021. V. 13, no. 11. p. 3948. <https://doi.org/10.3390/nu13113948>
8. Ashraf M.A., Khan A.S., Azam M., et al. Innovative technologies in postharvest management of fruits and vegetables: A review // European Food Research and Technology. 2025. V. 251. p. 3445–3463. <https://doi.org/10.1007/s00217-024-04620-3>
9. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Влияние предварительной обработки импульсным электрическим полем на процесс сушки: обзор предметного поля // Хранение и переработка сельхозсырья. 2023. № 2. С. 44–71 <https://doi.org/10.36107/spfp.2023.418>
10. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля // Ползуновский вестник. 2024. № 1. С. 99–119. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>
11. Sibanda S., Workneh T.S. Potential causes of postharvest losses, low-cost cooling technology for fresh produce farmers in Sub-Sahara Africa // African Journal of Agricultural Research. 2020. V. 16, no. 4. p. 553–566. <https://doi.org/10.5897/AJAR2019.14501>
12. Nguyen A.T., Parker L., Brennan L., Lockrey S. A consumer definition of eco-friendly packaging // Journal of Cleaner Production. 2020. V. 252. p. 119792. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119792>
13. Khandeparkar A.S., Paul R., Sridhar A., et al. Eco-friendly innovations in food packaging: A sustainable revolution // Sustainable Chemistry and Pharmacy. 2024. V. 39. p. 101579. <https://doi.org/10.1016/j.scp.2024.101579>
14. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // Пищевые системы. 2024. Т. 7, № 1. С. 59–70 <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>
15. Kumar S., Mukherjee A., Dutta J. Chitosan based nanocomposite films and coatings: Emerging antimicrobial food packaging alternatives // Trends in Food Science & Technology. 2020. V. 97. p. 196–209. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.002>
16. Ayyub S., Khan A.S., Anwar R., et al. Aloe vera gel coating extends marketability and maintains quality by reducing rachis Browning and preserving bioactive compounds of commercial table grape cultivars // Applied Fruit Science. 2024. V. 66. p. 1843–1853. <https://doi.org/10.1007/s10341-024-01102-1>
17. Бурак, Л. Ч. Обзор разработок биоразлагаемых упаковочных материалов для пищевой промышленности // Ползуновский вестник. 2023. № 1. С. 91–105. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2023.01.012>
18. Matloob A., Ayub H., Mohsin M., et al. A review on edible coatings and films: Advances, composition, production methods, and safety concerns // ACS Omega. 2023. V. 8, no. 31. p. 28932–28944. <https://doi.org/10.1021/acsomega.3c03498>
19. Fan X., Wang W. Quality of Fresh and Fresh-Cut Produce Impacted by Nonthermal Physical Technologies Intended to Enhance Microbial Safety // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2022. V. 62, no. 2. p. 362–382. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1814196>
20. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н., Писарик М.И. Влияние ультразвука на процесс замораживания и

- качество замороженных фруктов и овощей // Вестник Международной академии холода. 2024. № 1. С. 71-78. <https://doi.org/10.17586/1606-4313-2024-23-1-71-78>
21. Ganesan A.R., Tiwari U., Ezhilarasi P.N., Rajauria G. Application of Cold Plasma on Food Matrices: A Review on Current and Future Prospects // *Journal of Food Processing and Preservation*. 2021. V. 45, no. 1. p. e15070. <https://doi.org/10.1111/jfpp.15070>
22. Rux G., Gelewsky R., Schlüter O., Herppich W.B. High Hydrostatic Pressure Treatment Effects on Selected Tissue Properties of Fresh Horticultural Products // *Innovative Food Science & Emerging Technologies*. 2020. V. 61. p. 102326. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102326>
23. Hu X., Ma T., Ao L., et al. Effect of High Hydrostatic Pressure Processing on Textural Properties and Microstructural Characterization of Fresh-cut Pumpkin (*Cucurbita pepo*) // *Journal of Food Process Engineering*. 2020. V. 43, no. 4. p. e13379. <https://doi.org/10.1111/jfpe.13379>
24. Hu K., Peng D., Wang L., et al. Effect of Mild High Hydrostatic Pressure Treatments on Physiological and Physicochemical Characteristics and Carotenoid Biosynthesis in Postharvest Mango // *Postharvest Biology and Technology*. 2021. V. 172. p. 111381. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2020.111381>
25. Kundukulangara Pulissery S., Kallahalli Boregowda S., Suseela S., Jaganath B.A. Comparative Study on the Textural and Nutritional Profile of High Pressure and Minimally Processed Pineapple // *Journal of Food Science and Technology*. 2021. V. 58, no. 10. p. 3734–3742. <https://doi.org/10.1007/s13197-020-04831-2>
26. Paciulli M., Ganino T., Meza I.G.M., et al. High Pressure and Thermal Processing on the Quality of Zucchini Slices // *European Food Research and Technology*. 2021. V. 247. p. 475–484. <https://doi.org/10.1007/s00217-020-03640-x>
27. Li J., Shi J., Huang X., et al. Effects of Pulsed Electric Field Pretreatment on Frying Quality of Fresh-cut Lotus Root Slices // *LWT*. 2020. V. 132. p. 109873. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109873>
28. López-Gómez G., Elez-Martínez P., Martín-Belloso O., Soliva-Fortuny R. Pulsed Electric Fields Affect Endogenous Enzyme Activities, Respiration and Biosynthesis of Phenolic Compounds in Carrots // *Postharvest Biology and Technology*. 2020. V. 168. p. 111284. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2020.111284>
29. López-Gómez G., Elez-Martínez P., Martín-Belloso O., Soliva-Fortuny R. Changes of Carotenoid Content in Carrots after Application of Pulsed Electric Field Treatments // *LWT*. 2021. V. 147. p. 111408. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111408>
30. Vanga S.K., Wang J., Jayaram S., Raghavan V. Effects of Pulsed Electric Fields and Ultrasound Processing on Proteins and Enzymes: A Review // *Processes*. 2021. V. 9, no. 4. p. 722. <https://doi.org/10.3390/pr9040722>
31. Бурак Л.Ч., Сапач А.Н., Завалей А.П. Влияние обработки холодной плазмой на качество и пищевую ценность растительного сырья. Обзор предметного поля // *Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология*. 2024. 14, 2. 173–183 <https://doi.org/10.21285/achb.914>
32. Bagheri H., Abbaszadeh S. Effect of Cold Plasma on Quality Retention of Fresh-Cut Produce // *Journal of Food Quality*. 2020. V. 2020. p. 8866369. <https://doi.org/10.1155/2020/8866369>
33. Zhou D., Li T., Cong K., Suo A., Wu C. Influence of Cold Plasma on Quality Attributes and Aroma Compounds in Fresh-Cut Cantaloupe during Low Temperature Storage // *LWT*. 2022. V. 154. p. 112893. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112893>
34. Ahmadnia M., Sadeghi M., Abbaszadeh R., Ghomi Marzdashti H.R. Decontamination of Whole Strawberry via Dielectric Barrier Discharge Cold Plasma and Effects on Quality Attributes // *Journal of Food Processing and Preservation*. 2021. V. 45, no. 1. p. e15019. <https://doi.org/10.1111/jfpp.15019>
35. Rana S., Mehta D., Bansal V., Shivhare U.S., Yadav S.K. Atmospheric Cold Plasma (ACP) Treatment Improved in-Package Shelf-Life of Strawberry Fruit // *Journal of Food Science and Technology*. 2020. V. 57, no. 1. p. 102–112. <https://doi.org/10.1007/s13197-019-04035-x>
36. Zhang Y., Zhang J., Zhang Y., et al. Effects of In-package Atmospheric Cold Plasma Treatment on the Qualitative, Metabolic and Microbial Stability of Fresh-cut Pears // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2021. V. 101, no. 11. p. 4473–4480. <https://doi.org/10.1002/jsfa.11087>
37. Giannoglou M., Stergiou P., Dimitrakellis P., et al. Effect of Cold Atmospheric Plasma Processing on Quality and Shelf-Life of Ready-to-Eat Rocket Leafy Salad // *Innovative Food Science & Emerging Technologies*. 2020. V. 66. p. 102502. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102502>
38. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н., Саманкова Н. В. Современные методы дезактивации афлатоксинов в пищевых продуктах // *Научное обозрение. Биологические науки*. 2024. № 4. С. 31-40. <https://doi.org/10.17513/srbs.1383>
39. Hu X., Sun H., Yang X., et al. Potential Use of Atmospheric Cold Plasma for Postharvest Preservation of Blueberries // *Postharvest Biology and Technology*. 2021. V. 179. p. 111564. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111564>
40. Singh S.P., Thakur R. Postharvest applications of cold plasma treatment for improving food safety and sustainability outcomes for fresh horticultural produce // *Postharvest Biology and Technology*. 2024. V. 209. p. 112694. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112694>
41. Kitsiou M., Purk L., Ioannou C., et al. On the evaluation of the antimicrobial effect of grape seed extract and cold atmospheric plasma on the dynamics of *Listeria monocytogenes* in novel multiphase 3D viscoelastic models // *International Journal of Food Microbiology*. 2023. V. 406. p. 110395. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2023.110395>
42. Бурак Л. Ч. Влияние электролизованной воды на качество и безопасность плодоовощного сырья // *Научное обозрение. Биологические науки*. 2024. № 3. С. 59-70. <https://doi.org/10.17513/srbs.1375>

43. Nikzadfar M., Kazemi A., Abooei R., et al. Application of cold plasma technology on the postharvest preservation of in packaged fresh fruit and vegetables: Recent challenges and development // *Food and Bioprocess Technology*. 2024. V. 17. p. 4473–4505. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03387-z>
44. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н. Влияние действия ультразвука на функциональные свойства растительных белков. Обзор предметного поля // *Химия растительного сырья*. 2024. № 4. С. 5-23. <https://doi.org/10.14258/jcprm.20240413599>
45. Perinban S., Orsat V., Raghavan V. Influence of Plasma Activated Water Treatment on Enzyme Activity and Quality of Fresh-Cut Apples // *Food Chemistry*. 2022. V. 393. p. 133421. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133421>
46. Darré M., Vicente A.R., Cisneros-Zevallos L., Artés-Hernández F. Postharvest ultraviolet radiation in fruit and vegetables: Applications and factors modulating its efficacy on bioactive compounds and microbial growth // *Foods*. 2022. V. 11, no. 5. p. 653. <https://doi.org/10.3390/foods11050653>
47. Pizzichetti R., Martín-Gamboa M., Pablos C., et al. Environmental life cycle assessment of UV-C leds vs. mercury lamps and oxidant selection for diclofenac degradation // *Sustainable Materials and Technologies*. 2024. V. 41. p. e01002. <https://doi.org/10.1016/j.susmat.2024.e01002>
48. Kyere E.O., Popovich D.G., Palmer J., et al. Reduction of the attachment, survival and growth of *Listeria monocytogenes* on lettuce leaves by UV-C stress // *LWT*. 2021. V. 145. p. 111528. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111528>
49. Phonyiam O., Ohara H., Kondo S., et al. Postharvest UV-C irradiation influenced cellular structure, jasmonic acid accumulation, and resistance against green mold decay in Satsuma Mandarin fruit (*Citrus unshiu*) // *Frontiers in Sustainable Food Systems*. 2021. V. 5. p. 684434. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.684434>
50. Le T.T.N., Liao C.T., Wu C.S., et al. Can UVC radiation be useful in prolonging the shelf life of mangoes? // *Smart Agricultural Technology*. 2024. V. 9. p. 100612. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100612>
51. Ramalingam S., Le Myint Z., Ahn S.Y., et al. UV-C treatment elicits resistant responses against *Botrytis cinerea* infection and the improvement of fruit characteristics in grapevines // *Horticulture, Environment, and Biotechnology*. 2024. V. 65. p. 707–724. <https://doi.org/10.1007/s13580-024-00610-1>
52. Hwang H.J., Kim J.W., Choi J.B., Chung M.S. Effects of the specific wavelength and intensity of intense pulsed light (IPL) on microbial inactivation // *Food and Bioprocess Technology*. 2024. V. 18. p. 1719–1729. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03460-7>
53. Бурак Л. Ч. Ультрапереработанные продукты питания: методы снижения их калорийности и повышения пищевой ценности (Обзор предметного поля) // *Health, Food & Biotechnology*. 2025. Т. 7, № 2. С. 41-75. <https://doi.org/10.36107/hfb.2025.i2.s258>
54. Vargan-Ramella M., Pateiro M., Gavahian M., et al. Impact of pulsed light processing technology on phenolic compounds of fruits and vegetables // *Trends in Food Science & Technology*. 2021. V. 115. p. 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.06.017>
55. Yao J., Chen W., Fan K. Recent advances in light irradiation for improving the preservation of fruits and vegetables: A review // *Food Bioscience*. 2023. V. 56. p. 103206. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.103206>
56. Pinto L., Cefola M., Bonifacio M.A., et al. Effect of red thyme oil (*Thymus vulgaris* L.) vapours on fungal decay, quality parameters and shelf-life of oranges during cold storage // *Food Chemistry*. 2021. V. 336. p. 127590. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127590>
57. Pinto L., Palma A., Cefola M., Pace B., D'Aquino S., Carboni C., Baruzzi F. Effect of modified atmosphere packaging (MAP) and gaseous ozone pre-packaging treatment on the physico-chemical, microbiological, and sensory quality of small fruit // *Food Packaging and Shelf Life*. 2020. V. 26. p. 100573. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2020.100573>
58. Singla M., Sit N. Application of Ultrasound in Combination with other Technologies in Food Processing: A Review // *Ultrasonics Sonochemistry*. 2021. V. 73. p. 105506. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2021.105506>
59. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н., Лукин А. А. Современные методы предварительной обработки для повышения качества и пищевой ценности сухофруктов: обзор // *Инновации и продовольственная безопасность*. 2025. № 4(50). С. 8-42. <https://doi.org/10.31677/2311-0651-2025-50-4-8-42>
60. Starek A., Kobus Z., Sagan A., et al. Influence of ultrasound on selected microorganisms, chemical and structural changes in fresh tomato juice // *Scientific Reports*. 2021. V. 11. p. 3488. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-83141-w>
61. Darsana K., Sivakumar P. Potential of Ultrasound in Food Processing: An Overview // *Current Journal of Applied Science and Technology*. 2023. V. 42, no. 1. p. 14–34. <https://doi.org/10.9734/cjast/2023/v42i14013>
62. Бурак Л. Ч., Востриков А. В. Использование технологии каталитического инфракрасного излучения при переработке плодовоовощного сырья. Обзор предметного поля // *Научное обозрение. Технические науки*. 2024. № 4. С. 21-34. <https://doi.org/10.17513/srts.1479>
63. Kumar K., Srivastav S., Sharanagat V.S. Ultrasound assisted extraction (UAE) of bioactive compounds from fruit and vegetable processing by-products: A review // *Ultrasonics Sonochemistry*. 2020. V. 70. p. 105325. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2020.105325>
64. Perera C.O., Alzahrani M.A.J. Ultrasound as a pre-treatment for extraction of bioactive compounds and food safety: A review // *LWT*. 2021. V. 142. p. 111114. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111114>
65. Gupta A.K., Sahu P.P., Mishra P. Ultrasound aided debittering of bitter variety of citrus fruit juice: Effect on chemical, volatile profile and antioxidative potential // *Ultrasonics Sonochemistry*. 2021. V. 81. p. 105839. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2021.105839>

66. Esteban-Lustres R., Sanz V., Domínguez H., Torres M.D. Ultrasound-Assisted Extraction of High-Value Fractions from Fruit Industrial Processing Waste // *Foods*. 2022. V. 11, no. 14. p. 2089. <https://doi.org/10.3390/foods11142089>
67. Kruszewski B., Boselli E. Blackcurrant Pomace as a Rich Source of Anthocyanins: Ultrasound-Assisted Extraction under Different Parameters // *Applied Sciences*. 2024. V. 14, no. 2. p. 821. <https://doi.org/10.3390/app14020821>
68. Бурак Л. Ч. Перспективы использования технологии сверхкритического диоксида углерода в пищевой промышленности. Обзор предметного поля // *Ползуновский вестник*. 2025. № 1. С. 32-50. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2025.01.004>
69. Silva J.V.M., Santos A.S., Pereira G.A., Chisté R.C. Ultrasound-assisted extraction using ethanol efficiently extracted carotenoids from peels of peach palm fruits (*Bactris gasipaes* Kunth) without altering qualitative carotenoid profile // *Heliyon*. 2023. V. 9, no. 3. p. e14933. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14933>
70. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н., Писарик М.И. Интеллектуальная упаковка для овощей и фруктов, классификация и перспективы использования: Обзор предметного поля // *Health, Food & Biotechnology*. 2023. Т. 5, № 1. С. 51-80. <https://doi.org/10.36107/hfb.2023.i1.s165>
71. Bhargava N., Mor R.S., Kumar K., Sharanagat V.S. Advances in application of ultrasound in food processing: A review // *Ultrasonics Sonochemistry*. 2021. V. 70. p. 105293. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2020.105293>
72. Бурак Л. Ч. Ограничения и возможности современных технологий обеспечению микробиологической безопасности пищевых продуктов // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология*. 2024. № 2-3(396). С. 6-13. <https://doi.org/10.26297/0579-3009.2024.2-3.1>
73. Khalil R.K.S., Sharaby M.R., Abdelrahim D.S. Novel active edible food packaging films based entirely on citrus peel wastes // *Food Hydrocolloids*. 2023. V. 134. p. 107961. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.107961>
74. Бурак Л. Ч., Завалей А.П., Сапач А. Н. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов. Обзор // *Техника и технология пищевых производств*. 2024. Т. 54, № 2. С. 342-357. <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2024-2-2510>
75. Sathish Kumar R.K., Dhilipkumar T., Anita Jessie J., et al. Advancements in bio-polymeric composite materials for active and intelligent food packaging: A comprehensive review // *Materials Today: Proceedings*. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.04.145>
76. Mgoma S.T., Basitere M., Mshayisa V.V., De Jager D. A Systematic Review on Sustainable Extraction, Preservation, and Enhancement in Food Processing: The Advancement from Conventional to Green Technology Through Ultrasound // *Processes*. 2025. V. 13, no. 7. p. 965. <https://doi.org/10.3390/pr13070965>
77. Бурак Л. Ч., Ермошина Т.В., Саманкова Н. В. Устойчивое производство. Концепция качества 4.0 // *Фундаментальные исследования*. 2025. № 9. С. 81-90. <https://doi.org/10.17513/fr.43905>
78. Mady N.E., Hashem M.M., Khallaf I.S.A., et al. From waste to health: A review on benefits of certain food by-products // *Discover Applied Sciences*. 2025. V. 7. p. 1008. <https://doi.org/10.1007/s42452-024-06398-4>
79. Бурак, Л. Ч., Ермошина Т.В., Саманкова Н. В. Достижение устойчивого развития за счет использования новых технологий переработки пищевых продуктов // *Фундаментальные исследования*. 2024. № 10. С. 171-179. <https://doi.org/10.17513/fr.43705>